

“AQLLI UY” KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHDA FOYDALANILADIGAN PLATFORMALAR

Sidiqov Bositxon Murodjon o’g’li

Sidiqov Saidxon Murodjon o’g’li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU talabalari

Annotatsiya: “Aqlli uy” aqlli avtomatlashtirish tizimi bo'lib, u tashqi va ichki sharoitlarga muvofiq uydagi barcha muhandislik qurilmalari va elektr jihozlarining ish rejimlarini nazorat qiladi va o’rnatadi hamda foydalanuvchilarga qulaylik (shu jumladan xavfsizlik) va resurslarni tejash imkonini beradi. Ushbu maqolada “Aqlli uy” tizimlarining soni va keltiradigan daromadiga doir statistikalari, ushbu tizimni dasturiy ta’minot hamda ilovalar bilan ta’minlovchi soha yetakchilari, tizimga qo’yiluvchi asosiy talablar va apparat platformasi ko’rib chiqilgan.

Kalit so’zlar: apparat, “Aqlli uy”, Arduino, avtomatlashtirish, dasturiy ta’minot, platforma, qurilma, Raspberry Pi, tizim, Unipi.

PLATFORMS USED IN THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF "SMART HOME"

Abstract: “Smart Home” is a smart automation system that monitors and installs the operating modes of all engineering and electrical equipment in the home in accordance with external and internal conditions, and allows users convenience (including security) and resource savings. This article discusses the statistics on the number and revenue of “Smart Home” systems, industry leaders who provide the system with software and applications, the basic requirements for the system, and the hardware platform.

Key words: apparatus, Arduino, automation, device, platform, Raspberry Pi, “Smart Home”, software, system, Unipi.

“Aqlli uy” deganda maishiy texnika va qurilmalar egasi tomonidan, odatda, mobil ilova orqali masofadan boshqarilishi mumkin bo’lgan zamonaviy uy tushuniladi. Qurilmalar va “aqlli uy” jihozlari uydagi boshqa aqlli qurilmalarga ham ulanishi mumkin, bu esa “aqlli uy” texnologiyasini juda oson va qulay qiladi. “Aqlli uy” texnologiyalarini ishlab chiqish 1990-yillarning o’rtalarida boshlangan. Bugungi kunda ushbu sohada bozor tadqiqotini olib borayotgan tahlilchi firmalar bir ovozdan ushbu bozorni, jumladan, apparat, xizmatlar va o’rnatish savdolarini tez o’sib borayotgan deb baholamoqda.

“Aqlli uy”larning o’sish statistikasi shuni ko’rsatadiki, Yevropa bozori bu sohada ham ortda qolmaydi. Yevropada “aqlli uy”lar soni 2022-yilga borib 84 millionga yetishi kutilmoqda, bu borada Germaniya, Buyuk Britaniya va Fransiya bozorni olg’a yetaklamoqda. 2022-yilga kelib AQShda 63 million uy-joy o’zaro bog’lanishi kutilmoqda. Global “aqlli uy” bozori joriy yilning shu paytgacha 90,97 milliard dollar daromad keltirdi. Kelajakdagi texnologik yutuqlar “aqlli uy” sanoatida daromadni oshirishi kutilmoqda. Maishiy texnikaning aqlli texnologiyalari sektoridagi aqlli qurilmalarning sotuvi va daromadlari bo’yicha statistik ma’lumotlarga ko’ra, AQSh bozorining o’zi 14,3 foizga (2020–2024) o’sishi kutilmoqda va to’rt yil ichida taxminan 47,12 milliard dollarni tashkil etadi. Daromadlar oshib borishi bilan, 2023- yilga kelib, Shimoliy Amerika “aqlli uy” tizimlariga iste’molchi xarajatlari global bozorining 40 foizini tashkil qiladi. “Aqlli uy”lar statistikasiga ko’ra, Xitoy 20,8 milliard dollar daromad bilan ikkinchi o’rinda, Buyuk Britaniya va Germaniya mos ravishda uchinchi va to’rtinchi o’rinda turadi. Yaponiya esa “aqlli uy” texnologiyalaridan deyarli 4,7 milliard dollar daromad bilan kuchli beshlikni yakunlashi kutilmoqda.

“Aqlli uy” tizimi turli xil apparat va dasturiy ta’minotdan iborat. 2014-yilda ko’plab maishiy texnika gigantlari nisbatan arzon narxlardagi aqlli maishiy texnika va tizimlar uchun rivojlanayotgan bozorda bo’shliqlarni to’ldirish istagini e’lon qildi. Biroq, ular aloqa operatorlari, xavfsizlik uskunalari, elektron qurilmalar va

dasturiy ta'minot provayderlari va energiya kompaniyalari tomonidan raqobatga duch kelishadi. Bu shunday "aqli uy" tizimlari va platformalari provayderlarini o'z ichiga olgan murakkab ekotizimning shakllanishiga olib keldi. To'liq uyda parvarishlash tizimlarining an'anaviy provayderlari - Crestron, Control4, Gira va Jung bilan bir qatorda bozorga bunday tizimlarning yangi yirik ishlab chiqaruvchilari - Shimoliy Amerikada Vivint, ADT, Comcast va Vera Controls hamda Yevropada eQ-3 va SFR kirishdi. To'liq "aqli uy" jihozlari Honeywell, Whirlpool, ASSA ABLOY, Somfy, Philips va Sony kabi soha yetakchilari tomonidan yetkazib beriladi. Tizim tarkibiy qismlarining o'zaro bog'lanishini ta'minlash talabi yangi turdagi qurilmalarning paydo bo'lishiga va xavfsizlik tizimlari va aqli termostatlar kabi qurilmalarning dizaynini qayta ko'rib chiqishga olib keldi. Natijada bozorga D-Link, Sonos, Belkin, Ecobee, Nest va Numera kirdi. Yetakchi "aqli uy" dasturiy ta'minot provayderlari - iControl, Alarm.com va AlertMe hisoblanadilar. Ammo ular ham Arris, Amdocs va Technicolor kabi yirik kompaniyalarning raqobatini boshdan kechira boshladilar.

Muqobil dasturlarni yetkazib beruvchi Apple va Google kompaniyalari ham poygada ishtirok etishga qaror qilishdi. 2014-yil yanvar oyida Google mashhur Nest Learning Thermostatni yaratuvchisi Nest Labs bilan 3,2 milliard dollarlik xarid qilish bo'yicha shartnoma tuzganini e'lon qildi, u o'z-o'zidan o'rganiladigan termostatni o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga qarab quvvat sarfini avtomatik ravishda sozlaydi. Yil oxirida termostat egalari allaqachon iOS yoki Android operatsion tizimida ishlaydigan smartfonlar yordamida ovoqli buyruqlar orqali uni boshqarishi mumkin edi. Google shuningdek, uy xavfsizlik tizimlarini ishlab chiqmoqda.

Apple uyni aqli boshqarish tizimining dasturiy platformasi ustida ishlamoqda va undan o'z jihozlarida foydalanish bo'yicha bir guruh chakana sotuvchilar bilan muzokaralar olib bormoqda. "Aqli uylar"ning shakllanish tendensiyasidan keyin kompaniya 2015-yil boshida tizim yaratilishini e'lon qildi, bu tili har qanday ishlab

chiqaruvchining “aqlli uy” qurilmalari tomonidan tushuniladigan iOS 8-ga ega HomeKit tizimi edi. HomeKit tizimi aqlli shaxsiy yordamchi va tabiiy nutqni qayta ishlovchi Siri savol-javob tizimini qo'llab-quvvatlaydi. CES 2015 ko'rgazmasida suvni aqlli nazorat qilish tizimlaridan aqlli eshik qulflarigacha HomeKitga mos mahsulotlar namoyish etildi. To'g'ri, bunday ishlanmalar “Aqlli uy” tizimini sotib olishni rag'batlantira oladimi, ya'ni taklif qilingan funkcionallik haqiqatan ham zarurmi yoki bu shunchaki eng yaxshi brendmi degan xavotir bor. Xo'sh zamonaviy “aqlli uy” tizimlari nima ?

Aslini olganda, “aqlli uy” egalarining turmush tarziga mos kelishi kerak. U shunday tuzilganki, barcha kommunal tizimlar (suv ta'minoti, energiya ta'minoti, ventilyatsiya, havoni tozalash tizimi, isitish va boshqalar) kompleksda ishlaydi va bitta maqsadga – aholiga maksimal qulaylik va xavfsizlikni ta'minlashga bo'ysunadi. “Aqlli uy” tizimi quyidagi avtomatlashtirish obyektlarini o'z ichiga olishi kerak:

1-rasm. “Aqlli uy” tizimining tuzilishi.

“Aqlli uy” tizimiga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat:

- barcha uy infratuzilmasini, shu jumladan yoritish, suv ta'minoti va boshqalarni boshqarish;
- qo'riqlash va yong'in signalizatsiya tizimlarini markazlashtirilgan boshqarish, shu jumladan kirish, yuklar va favqulodda vaziyatlarni nazorat qilish;
- iqlim nazorati, shu jumladan ventilyatsiya va havoni tozalash tizimini nazorat qilish;
- aloqa va kompyuter tarmoqlarini boshqarish, shu jumladan simsiz aloqa;
- audiovizual va ko'ngilochar maishiy texnika vositalarini nazorat qilish;
- tibbiy yordam va uydagi faoliyatni nazorat qilish vositalari.

Umumiy joriy ma'lumotlarni boshqarish va "Aqlli uy" tizimini tartibga solish funksiyalari ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash va tizimning boshqa komponentlari bilan simsiz aloqa o'rnatish uchun o'rnatilgan mikrokontrollerlar uchun maxsus avtomatlashtirilgan intellektual elektron boshqaruv bloki tomonidan amalga oshiriladi. Agar kerak bo'lsa, aqlli blok yordamida siz jalyuzi yoki pardalarni tushirishingiz, konditsioner yoki isitish tizimini yoqishingiz, yong'in va xavfsizlik signalizatsiya moslamalarini ulashingiz, o'ta xavfli vaziyatda foydalanuvchini favqulodda vaziyat haqida xabardor qilishingiz va uning oqibatlarini oldini olish uchun choralar ko'rishingiz mumkin.

"Aqlli uy"ni yaratish uchun zarur bo'lgan qurilmalar bir nechta guruhlariga birlashtirilishi mumkin (2-rasm). Agar xohlasangiz, mavjud qurilmalarga qo'shimcha ravishda yangi qurilmalarni ulashingiz mumkin.

2-rasm. "Aqlli uy" tizimiga kiritilgan qurilmalar guruhlari.

“Aqlli uy” tizimi uchun istiqbolli elektron boshqaruv bloki Arduino savdo belgisi ostidagi apparat-dasturiy ta’minot platformasi - foydalanish uchun qulay apparat-hisoblash qurilmalari va integratsiyalashgan rivojlanish muhiti (Integrated Development Environment) asosida yaratilgan bepul dasturiy ta’minotga ega elektron platadir. Arduino platformalari - ATmega328, ATmega168, ATmega2560, ATmega32U4 kabi Atmel AVR mikrokontrollerlariga asoslangan bo’lib, takt chastotasi 8 yoki 16 MHz. Oldingi versiyalarda ATmega8, ATmega1280 mikrokontrollerlari va boshqalar ishlatilgan. Ko’pgina platalar USB orqali dasturlashtiriladi.

Arduining o’ziga xos xususiyati shundaki, unga yangi imkoniyatlarni berish uchun Arduino platformasiga qalqonlar (shields) deb ataladigan maxsus qo’shimcha kengaytirish platalarini o’rnatish mumkin. Shunday qilib, mahalliy tarmoqqa ulanish uchun (Ethernet Shield), kuchli motorlarni boshqarish uchun (Motor Shield), GPS sun’iy yo’ldoshlaridan koordinatalar va vaqtni olish uchun (GPS moduli) va boshqalar uchun kengaytirish platalari mavjud.

Arduino tayanch platformalarining bir nechta versiyalari chiqarildi. Eng so’ngilaridan biri Arduino UNO R3 platasi bo’lib, uning yuragi 16 MHz chastotali ATmega16U2 mikrokontrolleridir. Kengashda 14 ta raqamli kirish/chiqish (shundan oltitasi PWM chiqishi), oltita 40 mA o’zgarmas(DC) analog kirish, 32 KB flash-xotira, 1 KB elektr o’chiriladigan dasturlashtiriladigan ROM (EEPROM) va 2 KB SRAM mavjud. Kengash oldingi versiyalardan USB-UART konvertorining mavjudligi bilan farq qiladi.

Platformani dasturlash o’zining maxsus integratsiyalashgan ishlab chiqish muhiti IDE orqali amalga oshiriladi, bu sizga plata uchun boshqaruv dasturlarini (eskizlarini) yaratishga imkon beradi. IDE dastur kodi uchun matn muharriri, kompilyator va yangi plata proshivkasini o’rnatish uchun modulni o’z ichiga oladi. Dasturlarni yuklab olish va aloqa o’rnatish uchun ishlab chiqish muhiti Arduino qurilmasiga ulanadi. IDE Processing loyihasi asosida Java tilida yozilgan va

Windows, Mac OS X va Linux operatsion tizimlarida ishlaydi. Arduinoning standart dasturlash tili C++ hisoblanadi. Arduino bilan yozilgan dasturlar preprotssessor tomonidan qayta ishlanadi va keyin kompilyatsiya qilinadi.

Raspberry Pi - kichik bir platali kompyuter bo'lib, uning o'rnatilgan kirish va chiqishlari uni keng ko'lamli loyihalarda qo'llash imkonini beradi. Bular asosiy vazifalardan (masalan, matn yozish) to Pidan multimedia markazi yoki NAS serveri sifatida foydalanish kabi ilg'or vazifalarni o'z ichiga oladi. Kompyuterdan IoT (Internet of Things) yoki uyni avtomatlashtirish loyihalari sohasida ham foydalanish mumkin.

Raspberry Pi kompyuterining o'zidan tashqari, ishga tushirish uchun sizga kerak bo'ladigan yagona narsa bu mos keladigan quvvat manbayi va tashqi xotira sifatida ishlatiladigan microSD xotira kartasi. Dasturlash va kompyuter bilan ishlash uchun klaviatura, sichqoncha va monitor ham kerak bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan barcha komponentlar Raspberry Pi kompyuteridan foydalanish uchun eng asosiy uskunadir. Biroq, aqlli uy boshqaruvchisi rolini bajarish uchun kompyuterga bir nechta qo'shimcha komponentlar kerak bo'ladi, ularning tanlovi butunlay kompyuterdan maqsadli foydalanishga va siz nazorat qilmoqchi bo'lgan komponentlarga bog'liq.

Uyni avtomatlashtirish uchun kengaytmalar va komponentlarga misollar:

- Rele moduli - suv isitgichlarini, ventilyatorlarni, suv nasoslarini, lampochkalarni, eshik drayverlarini almashtirish;
- Raqamli kiritish / chiqarish moduli - kalitlar, harakat sensori yoki suyuqlik darajasi sensori holatini aniqlash, chiroqlar yoki eshik qulflarini boshqarish;
- Analog kiritish / chiqarish moduli - analog sensorlardan kuchlanishni o'lchash, uch tomonlama klapanlar yoki elektromotorlar kabi tashqi qurilmalarni boshqarish;
- 1-simli modul - harorat, namlik yoki boshqa parametrlarning 1-simli sensorlaridan ma'lumotlarni yig'ish;

- Ketma-ket aloqa moduli - energiya hisoblagichlari yoki boshqa o'lchash asboblari bilan aloqa, kengaytirish modullari yoki boshqa tashqi qurilmalarni ulash;
- Dasturiy ta'minot – "aqli uy" tizimini dasturlash va boshqarish.

"Aqli uy" tizimining ishlashi uchun yuqorida aytib o'tilgan barcha komponentlarni apparat (simlar) va dasturiy ta'minot (ilova dasturlarini boshqarish) bo'yicha ulash kerak. Agar tizim foydalanuvchi tomonidan o'rnatiladigan bo'lsa, ushbu yondashuvning bir nechta kamchiliklarini hisobga olish zarur:

- ishonchsiz arzon komponentlar va ishlab chiqaruvchi tomonidan mijozlarni deyarli hech qanday qo'llab-quvvatlamaslik;
- simlarni ulash va texnik xizmat ko'rsatish uchun murakkablik va vaqt talablari;
- har qanday muammo yoki nosozliklar odatda faqat tizim yaratuvchisi tomonidan tuzatilishi mumkin. Agar biron sababga ko'ra u mavjud bo'lmasa, qolgan yagona variant – o'rnatishni qismlarga ajratish va noldan yangisini yaratish zarur bo'ladi.

Bu yerda endi Unipi kontrollerlari yordamga keladi, chunki ular yuqorida aytib o'tilgan barcha muammolarni hal qiladi:

- Unipi PLC-lar uy avtomatizatsiyasini ishga tushirish uchun zarur bo'lgan barcha modullarni (kirishlar, chiqishlar, aloqa interfeysi) o'z ichiga olgan holda, Raspberry Pi-dan hisoblash moduli sifatida foydalanmoqda. Bu har qanday modul simlarini ulashdan qochish imkonini beradi;
- Barcha komponentlar tarqatish qutilaridagi DIN rayiga o'rnatilishi mumkin bo'lgan yagona ixcham paketda;
- To'liq apparat va dasturiy ta'minotni ta'minlash va sozlashda yordam ko'rsatiladi.

Unipi kontrollerlarida barcha kirishlar, chiqishlar va aloqa interfeyslari bitta qurilma ichida taklif etiladi, ular Raspberry Pi uchun kengaytma/qo'shimcha plata yoki dasturlashtiriladigan mantiqiy kontroller (PLC) sifatida ishlaydi. Bu yoritishni

yoki haroratni nazorat qilishni avtomatlashtirish, energiya sarfini kuzatish imkoniyatini beradi. Bunda variantlar deyarli cheksizdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, “Aqlli uy” — bu uy egasining istagi va ehtiyojlaridan kelib chiqib, uydagi barcha kommunikatsiya tarmoqlarini sun’iy intellekt orqali boshqarish, dasturlashtirish va moslashtirish maqsadida birlashtirishga imkoniyat yaratadigan intellektual boshqarish tizimidir. “Aqlli uy” tizimi uchun istiqbolli elektron boshqaruv bloklari Arduino, Raspberry Pi, Unipi singari savdo belgisi ostidagi apparat-dasturiy ta’minot platformalari ekan. Arduino uyni avtomatlashtirishda keng tarqalgan platforma bo’lsa, Raspberry Pining imkoniyatlari keng, Unipi esa bitta kontrollerning o’zida juda ham murakkab jarayonlarni boshqara olar ekan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. S.M.Sidiqov, B.M.Sidiqov // “Aqlli uy” konsepsiyasini amalga oshirish afzalliklari // “International Conference on Learning and Teaching (2022/9)”. ISSN: 2181-3191. Tashkent, 332-336 page.
2. S.M.Sidiqov, B.M.Sidiqov // “Aqlli uy” konsepsiyasini amalga oshirishda datchiklardan foydalanish // “International Conference on Learning and Teaching (2022/9)”. ISSN: 2181-3191. Tashkent, 342-347 page.
3. <https://earthweb.com/smart-home-statistics/>
4. <https://www.unipi.technology/reference/smart-home-with-raspberry-pi-204>
5. <https://comfyliving.net/smart-home-statistics/>
6. В.Беляев, К.Нессемон, В.Корольков, Д.Суарес. "Умный дом" Новый уровень удобства и комфорта. Электроника НТБ - научно-технический журнал. Москва, 2015. -152-163 с.